

SHODH SAMVID

शोध संविद

ISSN 2393-980X

Issue-10; Vol. 13; July-December, 2020.

An International Registered, Peer Reviewed & Refereed Journal

<https://satraachee.org.in>, shodh.samvid@gmail.com

□ आशुतोष पार्थेश्वर

एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

मो. 9934260232

पाठालोचन

‘राजा हरदौल’ कहानी का हिंदी-उर्दू पाठ

राजा हरदौल प्रेमचंद की एक आरंभिक कहानी है। उर्दू में यह कहानी मुंशी दयानारायण निगम द्वारा संपादित ‘जमाना’ मासिक के अप्रैल 1911 के अंक में पहली बार प्रकाशित हुई थी और नवंबर 1914 में प्रकाशित ‘प्रेम पचीसी’ (भाग-1) कहानी संग्रह में पहली बार संकलित हुई थी। हिंदी में यह कहानी प्रेमचंद के दिसंबर 1917 में प्रकाशित कहानी संग्रह ‘नवनिधि’ के ज़रिए पाठकों के सामने आई।

उर्दू और हिंदी में इस कहानी का आरंभ बिल्कुल भिन्न प्रकार से है। उर्दू पाठ में एक पूरी भूमिका, कहानी में प्रवेश से पहले एक संपन्न पृष्ठाधार तैयार करते हुए प्रेमचंद आगे बढ़ते हैं, जबकि हिंदी में वह विस्तार नहीं है। उर्दू में कहानी इस प्रकार शुरू होती है:

बुंदेलखंड के कारनामों में चंपतराय की जिंदाआवेज़ रानी सारंधा जिस क़दर मुमताज़ है, शायद उससे ज़्यादा अक़ीदत लोगों को हरदौल से है। आज बुंदेलखंड का कोई मौज़ा ऐसा नहीं जहाँ हरदौल का चबूतरा न हो। शादी-ब्याह और दीगर तक़रीबों के मौके पर औरतें बनाव-सिंगार करके उस चबूतरे पर आती हैं और हरदौल के नाम पर अक़ीदत के फूलों के साथ परस्तिश के ज्योनार चढ़ाती। जब तक सुहाग के चावल और सुहाग की हल्दी में हरदौल को हिस्सा न मिल जाए, शादी की रस्म पूरी नहीं हो सकती। देवता हरेक खानदान और फिरक़ा के जुदा हैं। कोई महादेवजी को भंग चढ़ाता है, कोई महाबीरजी की मलीदे से मदारात करता है, कोई कुर्बानी का बकरा चढ़ाकर देवी की प्यास बुझाता है। मगर हरदौल है कि हर कस-व-नाकस से उसकी बिसात के माफ़िक अक़ीदत का ख़राज लेता है। किसी मौज़ा में जाओ और एक बच्चे से भी पूछो, तो वह फ़ौरन हरदौल के चबूतरे का निशान बता देगा। मगर उस फ़र्द बशर ने वह कौन सा काम किया जिससे आज उसके नाम पर अक़ीदत निसार होती है और अज़मत मोती लुटाती है। उसने कोई मुल्क फ़तह नहीं किया, कोई सलतनत नहीं कायम की, कोई ईजाद नहीं की, कोई तसनीफ़ नहीं लिखी। वह दीवाना था, प्रतापी राजा न था। वह एक वहमी मिज़ाज भाई के शकूक का निशाना बना। एक औरत के नाम पर से बेवफ़ाई का झूटा दाग़ मिटाने के लिए उसने जहर का प्याला पीना ग़वारा किया। अपने खून से एक अफ़ीफ़ा के दागे-बदग़ुमानी को धोया और यही वह फ़ाल मरदाना है जिसने तीन सदियाँ गुज़ार जाने पर भी उसके नाम के चारों तरफ़ तक़द्दस और एहताराम का एक

मुनव्वर हाला कायम कर दिया है। संगो-खिश्त की यादगारों और तारीखी फ़तूहात इंसान के सना व सफ़ की दाद लेती हैं। मगर मरदाना जाँबाजी दिलों में मज़हबी इरादात पैदा कर देती है। हक़ यह है कि जब तक कोई फ़र्द बशर ऐसा अज़ीमुशशान काम न करे जो इंसान के हीत-ए-इमकान से बाहर हो, उस वक़्त तक अवामुन्नास का दरबार उसे देवताओं की पदवी नहीं देता। फ़ातह और शायर सख़ी और आला दिमाग़ के लोग मंदिर में जगह पाते हैं। मगर हिम्मत के नाम पर कुर्बान होनेवाला इंसान दिल के मंदिर पर जल्वा-अफ़रोज़ होता है। आज जो एक देवता की इज़्ज़त है वही इज़्ज़त हरदौल की है। इस नाम पर कविश्वरों ने कविता के मोती निसार किए हैं। उसकी दास्तान आज भी ग़ैरतमंद दिलों में दिलावरी और जाँबाजी का जोश पैदा करती है और नेक बीवियाँ आज भी उससे इबरत का सबक़ लेती हैं।

उर्दू पाठ का यह पूरा अंश हिंदी में नहीं है। यह कहानी कहने का परंपरित तरीक़ा था जिसमें किस्सागो को श्रोताओं का केवल मनोरंजन करना नहीं होता था, कुछ संदेश देना भी ज़रूरी होता था। यह लंबी भूमिका पाठकों-श्रोताओं के समक्ष पहले ही हरदौल का एक विराट व्यक्तित्व खड़ा कर देती है। अब यहाँ यह भी देखना चाहिए कि परंपरित शैलीवाली इस कहानी में भी प्रेमचंद 'चरित्र' को उभारने के लिए अपनी रचना-यात्रा के आरंभ से किस प्रकार सतर्क हैं। इस कहानी के उर्दू-हिंदी पाठ की तुलना के ज़रिए हम प्रेमचंद की उर्दू और हिंदी की परस्परता यानी समानता और भिन्नता का विश्वसनीय आकलन कर सकते हैं। आरंभिक दौर की एक कहानी से गुज़रते हुए यह ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि प्रेमचंद कहानी को हिंदी में उसी समय प्रस्तुत करते तो उसका स्वरूप क्या हो सकता था? 'किस्से' के लिहाज से यह कहानी एक चुनौतीपूर्ण 'पाठ' तो है ही, यहाँ हमारा लक्ष्य कहानी की 'भाषा' के ज़रिए कंटेंट के स्वरूप, उसके गठन और दोनों भाषाओं में उभरी उसकी निजता का आकलन करना है। यानी, उर्दू से हिंदी में रूपांतरित होते हुए कहानी वही है या उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। एक उल्लेखनीय परिवर्तन का उदाहरण ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है। अब कहानी के शेष अंश से कुछ तुलना प्रस्तुत है।

हिंदी में यह कहानी चार भागों में है और उर्दू में नौ हिस्से में। कहानी के उर्दू पाठ का दूसरा हिस्सा, हिंदी पाठ के पहले हिस्से से तुल्य है। दूसरा हिस्सा इस प्रकार शुरू होता है :

1. हरदौल जुझार सिंह का छोटा भाई था, ओरछा के राजा थे। ओरछा बुंदेलों का गह्वारा है। इन्हीं पहाड़ियों की गोद में बुंदेल कौम ने परवरिष्ठा पाई है। ओरछा का राजा आज भी बुंदेली मजलिस का सदरे-नशी है। जुझार सिंह बड़ा दिलेर और दाना शख्स था। शाहजहाँ उस ज़माने में देहली का बादशाह था, जब खानजहाँ लोधी ने अल्मे-बगावत बुलंद किया और इलाका शाही को खाक स्याह करता हुआ ओरछा की तरफ़ आ निकला तो राजा जुझार सिंह ने उससे मर्दानावार मुकाबला किया। शाहजहाँ राजा की इस जाँ-बाज़ाना सरफ़रोशी से बहुत खुश हुआ। वह इंसानी जौहर का बा-कमाल जौहरी था, राजा को फ़ौरन सूब-ए-दकन में एक अहम खिदमत पर मामूर कर दिया। (उर्दू)

बुंदेलखंड में 'ओरछा' पुराना राज्य है। इसके राजा बुंदेले हैं। इन बुंदेलों ने पहाड़ों की घाटियों में अपना जीवन बिताया है। एक समय ओरछे के राजा जुझार सिंह थे। ये बड़े साहसी और बुद्धिमान थे। शाहजहाँ उस समय दिल्ली के बादशाह थे। जब खानजहाँ लोदी ने बलवा किया और वह शाही मुल्क को लूटता-पाटता ओरछे की ओर आ निकला, तब राजा जुझार सिंह ने उससे मोरचा लिया। राजा के इस काम से शाहजहाँ बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे मनुष्य के गुणों की परख करनेवाले थे। उन्होंने तुरंत ही राजा को दक्खन के काम सौंपे। (हिंदी)

तुलना

(क) 'हरदौल जुझार सिंह का छोटा भाई था, ओरछा के राजा थे।' और 'ओरछा का राजा आज भी बुंदेली मजलिस का सदरे-नशी है।' - ये अंश हिंदी पाठ में नहीं हैं।

(ख) 'खाक स्याह करता हुआ' को हिंदी में 'लूटता-पाटता हुआ' से बदला गया है।

(ग) 'जाँ-बाज़ाना सरफ़रोशी' हिंदी में नहीं है।

(घ) उर्दू अंश में सामासिकता और मुहावरे का

प्रयोग है। इससे वह अंश तुलनात्मक रूप से अधिक प्रवाही और प्रभावी है।

2. राजा ने हरदौल को बुलाकर कहा-हथैया मैं जाता हूँ। अब यह राजपाट तुम्हारे सुपुर्द है। मेरी रियाया मुझे बहुत प्यारी है। तुम भी उनको दिल से प्यार करना। इंसाफ़ राजा का सबसे ज़बरदस्त मददगार है। इंसाफ़ की शहर-पनाह में कोई दुष्टमन शिगाफ़ नहीं कर सकता, चाहे वह रावण की फ़ौज और इंद्र का ज़ोर लेकर आए। मगर इंसाफ़ वही सच्चा है जिसे रियाया भी इंसाफ़ समझे। (उर्दू)

तब राजा ने अपने छोटे भाई हरदौल सिंह को बुलाकर कहा-हथैया मैं तो जाता हूँ अब यह राजपाट तुम्हारे सुपुर्द है। तुम भी इसे जी से प्यार करना। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है। न्याय की गढ़ी में कोई शत्रु नहीं घुस सकता, चाहे वह रावण की सेना या इंद्र का बल लेकर आवे पर न्याय वही सच्चा है, जिस प्रजा भी न्याय समझे। (हिंदी)

तुलना

(क) 'मेरी रियाया मुझे बहुत प्यारी है।'—यह अंश हिंदी में छोड़ दिया गया है।

(ख) अगले वाक्य 'तुम भी उनको दिल से प्यार करना' को हिंदी में 'तुम भी इसे जी से प्यार करना' से बदला गया है। यहाँ 'भी' का प्रयोग ध्यान देने लायक है। उर्दू अंश में इसका सातत्य पहले वाक्य से है। किंतु, हिंदी में पहले वाक्य के न आ पाने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है।

3. जुझार सिंह ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और बोले—“प्यारी यह रोने का वक्त नहीं है। बुंदेलों की औरतें ऐसे मौक़े पर रोया नहीं करतीं, ईश्वर ने चाहा तो हम तुम जल्द मिलेंगे। मुझ पर ऐसी ही मुहब्बत की निगाह रखना। मैंने राजपाट हरदौल को सौंपा है, वह अभी लड़का है, उसने ज़माने का अभी नेको-बद नहीं देखा, अपनी सलाहों से उसकी मदद करते रहना।” (उर्दू)

जुझार सिंह ने उठाकर उसे छाती से लगाया और कहा—“प्यारी! यह रोने का समय नहीं है। बुंदेलों की स्त्रियाँ ऐसे अवसरों पर रोया नहीं करतीं। ईश्वर ने चाहा, तो हम तुम जल्द मिलेंगे। मुझ पर, ऐसी ही प्रीति

रखना। मैंने राजपाट हरदौल को सौंपा है; वह अभी लड़का है। उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। अपनी सलाहों से उसकी मदद करती रहना।” (हिंदी)

तुलना

(क) 'मुहब्बत की निगाह' को हिंदी में 'प्रीति' से बदला गया है।

(ख) शेष अंश में केवल शाब्दिक रूपांतरण है और यह अनुवाद पूरी तरह मूल भाव को सुरक्षित रखता है। 4. फागुन का महीना, अबीर और गुलाब से ज़मीन सुख़ हो रही थी और फाग के पुरजोश नग़मे बेनयाज माशूकों के दिलों में तमन्ना और इश्तयाक की आग भड़का रहे थे, रबी ने खेतों में सुनहरा फ़र्श बिछा दिया था और खलिहानों में ख़ोश-ए-ज़रीं के महल खड़े कर दिए थे। (उर्दू)

फागुन का महीना था, अबीर और गुलाल से ज़मीन लाल हो रही थी। कामदेव का प्रभाव लोगों को भड़का रहा था, रबी ने खेतों में सुनहला फ़र्श बिछा रक्खा था और खलिहानों में सुनहले महल उठा दिए थे। (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू पाठ के 'फाग के पुरजोश नग़मे बेनयाज माशूकों के दिलों में तमन्ना और इश्तयाक की आग भड़का रहे थे' को हिंदी में 'कामदेव का प्रभाव लोगों को भड़का रहा था' से बदला गया है।

(ख) उर्दू का 'फाग' एक अधिक खुले हुए शब्द-चयन का उदाहरण है। जबकि हिंदी में 'कामदेव' एक धार्मिक परंपरा और मान्यता के अधीन चयनित शब्द है। व्यंजना भले एक हो, पर यह अंतर लक्ष्य किया जाना चाहिए।

(ग) उर्दू में 'माशूकों' का उल्लेख है जबकि हिंदी में उसे 'लोगों' से बदलकर अधिक दायरा विस्तृत कर दिया गया है।

5. मगर साहबे-नज़र के लिए अखाड़े के बाहर मैदान में ज़्यादा क़बिले-दीद कशमकश थी। बार-बार कौमी आन के ख़्याल से इनसानी दिल के जज़्बात को रोकना और खुशी-व-रंज की आवाज़ों को ज़बान से बाहर न निकलने देना, तलवारों के वार बचाने से ज़्यादा मुश्किल काम था। यकायक कादिर ख़ाँ ने

अल्लाह-अकबर का नारा मारा, गोया बादल गरज उठा और उसके गरजते ही कालदेव के सिर पर बिजली गिर पड़ी। (उर्दू)

पर देखनेवालों के लिए अखाड़े के बाहर मैदान में इससे भी बढ़कर तमाशा था। बार-बार जातीय प्रतिष्ठा के विचार से मन के भावों को रोकना और प्रसन्नता या दुख का शब्द मुँह से बाहर न निकलने देना तलवारों के वार बचाने से अधिक कठिन काम था। एकाएक कादिर खाँ 'अल्लाहो-अकबर' चिल्लाया, मानों बादल गरज उठा और उसके गरजते ही कालदेव के सिर पर बिजली गिर पड़ी। (हिंदी)

तुलना

(क) 'साहबे-नज़र' एक सामासिक प्रयोग है और यह 'देखनेवालों' से अधिक प्रभावी है। 'साहबे-नज़र' पारखी होते हैं, जबकि 'देखनेवालों' में वह विशिष्टता नहीं है।

(ख) उर्दू पाठ में 'नारा मारा' है और हिंदी में इसे 'चिल्लाया' से बदला गया है।

6. रानी कुलीना ने पूछा-“भैया! आज का क्या रहा?”

हरदौल ने सर झुकाकर जवाब दिया-“आज भी वही जो कल की कैफ़ियत हुई।”

कुलीना-“क्या भालदेव मारा गया?”

हरदौल-“नहीं जान से तो नहीं गया। मगर हार हो गई।” (उर्दू)

कुलीना ने पूछा-लाला! आज दंगल का क्या रंग रहा?

हरदौल ने सिर झुकाकर जवाब दिया-आज भी वही कल का सा हाल रहा।

कुलीना-क्या भालदेव मारा गया?

हरदौल-नहीं, जान से तो नहीं, पर हार हो गई। (हिंदी)

तुलना

(क) हरदौल के लिए उर्दू में 'भैया' और हिंदी में 'लाला' संबोधन है।

(ख) अंतिम वाक्य 'नहीं जान से तो नहीं गया' का 'गया' उर्दू में छोड़ दिया गया है। शेष कोई बदलाव हिंदी पाठ में नहीं है।

7. वह पहले ही से हरदिल अज़ीज़ था और अब वह अपनी क़ौम का हीरो और बुंदेल दिलावरी का माय-ए-नाज़ बन गया। (उर्दू)

वह पहले ही से सर्वप्रिय था और अब वह अपनी जाति का वीरवर और बुंदेला दिलावरी का सिरमौर बन गया। (हिंदी)

तुलना

(क) 'हरदिल अज़ीज़' को 'सर्वप्रिय', 'क़ौम का हीरो' को 'जाति का वीरवर' और 'माय-ए-नाज़' को 'सिरमौर' से हिंदी में बदला गया है। ये अनुवाद मात्र हैं।

8. वह घोड़े पर सवार अकड़ता हुआ जुझार सिंह के सामने आया और पूछना चाहता था कि तुम कौन हो कि भाई से आँख मिल गई। पहचानते ही घोड़े से कूद पड़ा और उनके क़दम चूमे, राजा ने भी उठकर हरदौल को सीने लगाया। मगर उस सीने में अब भाई की मुहब्बत न थी। (उर्दू)

वे घोड़े पर सवार अकड़ते हुए जुझार सिंह के सामने आए और पूछना चाहते थे कि तुम कौन हो कि भाई से आँख मिल गई। पहचानते ही घोड़े से कूद पड़े और उनको प्रणाम किया। राजा ने भी उठकर हरदौल को छाती से लगाया पर उस छाती में अब भाई की मुहब्बत न थी। (हिंदी)

तुलना

(क) 'क़दम चूमे' हिंदी में व्यवहृत नहीं है, इसलिए हिंदी में वह 'प्रणाम' से परिवर्तित है।

9. आज रानी कुलीना ने अपने हाथों से ज्योनार बनाया। (उर्दू)

आज रानी कुलीना ने अपने हाथों से भोजन बनाया। (हिंदी)

तुलना

(क) 'ज्योनार' को हिंदी में 'भोजन' से बदला गया है। इस बदलाव में देखें कि उर्दू में प्रेमचंद कई बार अधिक ठेठ और देष्टाज प्रयोग करते मिल जाते हैं।

10. जैसे आग से लोहा सुर्ख हो जाता है उसी तरह रानी का चेहरा सुर्ख हो गया। एक मिनट तक उसे ऐसा मालूम हुआ गोया दिल और दिमाग़ दोनों ख़ौल रहे हैं। मगर उसने ज़ब्त की इन्तहाई कोशिश से अपने आप

को सँभाला। सिर्फ़ इतना बोली-“हरदौल को अपना लड़का और भाई समझती हूँ” (उर्दू)

जैसे आग की आँच से लोहा लाल हो जाता है, वैसे ही रानी का मुँह लाल हो गया। क्रोध की अग्नि सद्भावों को भस्म कर देती है, प्रेम और प्रतिष्ठा, दया और न्याय सब जल के राख हो जाते हैं। एक पल तक रानी को ऐसा मालूम हुआ, मानों दिल और दिमाग़ दोनों ख़ौल रहे हैं पर उसने आत्मदमन की अंतिम चेष्टा से अपने को सम्हाला, केवल इतना बोली-“हरदौल को मैं अपना लड़का और भाई समझती हूँ” (हिंदी)

तुलना

(क) ‘क्रोध की अग्नि सद्भावों को भस्म कर देती है, प्रेम और प्रतिष्ठा, दया और न्याय सब जल के राख हो जाते हैं।’-यह अंश हिंदी में बढ़ा हुआ है और इससे प्रभाव बढ़ता है।

(ख) ‘जब्त की इन्तहाई कोशिश’ को हिंदी में ‘आत्मदमन की अंतिम चेष्टा’ से बदला गया है। शेष अंश समान है।

11. मैं समझता था हिमाचल हिल सकता है। मगर तुम्हारा दिल नहीं टल सकता। (उर्दू)

मैं समझता था चाँद, सूर्य टल सकते हैं, पर तुम्हारा दिल नहीं टल सकता। (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू में ‘हिमाचल’ है और हिंदी में ‘चाँद और सूर्य’। इसके अतिरिक्त दोनों अंशों में कोई अंतर नहीं है।

12. रानी सोचने लगी! अब मैं क्या करूँ। क्या हरदौल की जान लूँ। (उर्दू)

रानी सोचने लगी-क्या हरदौल के प्राण लूँ? (हिंदी)

तुलना

(क) ‘अब मैं क्या करूँ’-यह अंश हिंदी में नहीं है। इससे रानी का तनाव, निरूपायता और द्वंद्व व्यक्त होता है।

13. अगर तुम्हारा जी मुझसे आ गया है, अगर मैं वबाले-जान हो गई हूँ तो मुझे काशी या मथुरा भेज दो। मैं शौक से चली जाऊँगी। मगर ईश्वर के लिए

मुझपर इतना बड़ा इल्जाम न रखो। तुम मेरे मालिक हो शौक से बेवफ़ा समझो। लेकिन मैं जिंदा ही क्यों रहूँ? (उर्दू)

यदि मुझसे तुम्हारा जी उकता गया है, यदि मैं तुम्हारी जान की जंजाल हो गई हूँ तो मुझे काशी या मथुरा भेज दो। मैं बेखटके चली जाऊँगी, पर ईश्वर के लिए मेरे सिर इतना बड़ा कलंक न लगाने दो। पर मैं जीवित ही क्यों रहूँ? (हिंदी)

तुलना

(क) ‘तुम मेरे मालिक हो शौक से बेवफ़ा समझो’-यह अंश हिंदी में नहीं है। शेष हु-ब-हू रूपांतरण है।

14. हरदौल ने सर झुकाकर बीड़ा लिया, उसे माथे पर चढ़ाया, एक बार हसरतनाक निगाहों से दरो-दीवार को देखा और बीड़े को मुँह में रख लिया। एक सच्चे राजपूत ने मर्दाना हमीयत का हक़ अदा कर दिया। मर्दाना जाँबाज़ी ने इससे बेहतर दाद कभी नहीं पाई। (उर्दू)

हरदौल ने सिर झुकाकर बीड़ा लिया उसे माथे पर चढ़ाया, एक बार बड़ी ही करुणा के साथ चारों ओर देखा और फिर बीड़े को मुँह में रख लिया। एक सच्चे राजपूत ने अपना पुरुषत्व दिखा दिया। (हिंदी)

तुलना

(क) ‘दरो-दीवार’ को हिंदी में ‘चारों ओर’ से बदला गया है। ‘दरो-दीवार’ मुहावरा है। ग़ालिब भी कहते हैं, ‘उग रहा है दरो-दीवार से सब्ज़ा ग़ालिब/हम बयाबाँ में है और घर में बहार आई है।’ ‘दरो-दीवार’ को ‘हसरतनाक निगाहों’ से देखने में गहरी पीड़ा समायी है जो ‘चारों ओर’ से नहीं उभरती।

(ख) ‘मर्दाना जाँबाज़ी ने इससे बेहतर दाद कभी नहीं पाई’-यह अंश हिंदी में नहीं है।

15. जुझार सिंह अपनी जगह से ज़रा भी न हिला। उसके चेहरे पर एक बेरहमाना मुसकुराहट नमूदार थी मगर आँखों में आँसू भर आए थे। (उर्दू)

जुझार सिंह अपनी जगह से ज़रा भी न हिला। उसके चेहरे पर वीर-ईर्ज्या से भरी हुई मुस्कराहट छाई हुई थी, पर आँखों में आँसू भर आए थे। (हिंदी)

तुलना

(क) 'बेरहमाना मुसकुराहट' का अनुवाद या रूपांतरण 'वीर-ईर्ष्या' नहीं हो सकता। बल्कि 'वीर-ईर्ष्या' का कोई संगत भाव या अर्थ भी नहीं उभरता। यह असफल रूपांतरण का उदाहरण है। कुल मिलाकर कहें कि उर्दू से हिंदी में रूपांतरित-अनुवादित करते हुए यह कहानी कुछेक अंशों को छोड़कर मूलपाठ के भाव को सुरक्षित रखती है। और, जहाँ हिंदी में मूल पाठ से अलगाव है, वहाँ प्रायः स्थलों पर उर्दू पाठ अधिक सफल है। हिंदी रूपांतरण की प्रक्रिया में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उर्दू पाठ का पहला भाग ही छोड़ दिया गया है। संक्षिप्तता की यह प्रवृत्ति उसके बाद भी दिखाई देती है।

इस अंक में...

संपादकरीय

पाठालोचन

1. आशुतोष पार्थेश्वर 07
'राजा हरदौल' कहानी का हिंदी-उर्दू पाठ

आलेख

2. संगीता मौर्या 13
भारतीय किसान आंदोलन और महात्मा गाँधी
3. अविनाश कुमार झा 19
वर्तमान समय में हिंसा, अहिंसा और गाँधी
4. शत्रुघ्न कुमार पांडेय 24
झारखंड का बौद्ध स्थल : बहोरनपुर

आलोचना

5. दिलीप राम 38
रघुवीर सहाय की आरंभिक कविताएँ
6. ब्रजबिहारी पांडेय 42
जन-प्रतिरोध के निकष पर रघुवीर सहाय और धूमिल की काव्य-भाषा
7. सुरेश चंद्र 51
समकालीन भारत की चुनौतियाँ और नुक्कड़ नाटक
8. जगमोहन सिंह 62
कथ्य और अभिव्यक्ति की दृष्टि से 'देवरानी जेठानी की कहानी' का महत्व
9. पूजा शर्मा एवं अमिष वर्मा 73
'भारत छोड़ो आंदोलन' की औपन्यासिक अभिव्यक्ति
10. कुमारी कोमल 79
विजयदेव नारायण साही का आलोचना-कर्म

व्यक्तित्व

11. कुमारी अरुणा 84
पद्मभूषण फादर कामिल बुल्के का हिंदी-प्रेम

पुस्तक समीक्षा

12. महेन्द्र नेह 87
दलित समुदाय की प्रगति की राह बनाता नाटक 'मंदिर से अस्पताल'

ISSN 2393-980X

शोध सन्निध

वर्ष 7, अंक 13, जुलाई-दिसम्बर, 2020

SHODH SAMVID

संपादक

डॉ. आनन्द बिहारी

प्रधान संपादक

डॉ. तेलानी मीना होरो